

PRÁTICA AGROFLORESTAL DE CULTURA EM CORREDOR SUCESSIONAL E AGRICULTURA APOIADA PELA COMUNIDADE

1. Uma linha de árvores recém-estabelecida com culturas durante a primeira época de colheita em 2023 2. Linhas de árvores e faixas recém-estabelecidas durante a primeira época de colheita em 2023 3. Uma linha arbórea com culturas durante a segunda época de colheita em 2024 4. Linhas de árvores e faixas durante a segunda safra em 2024 (Fotos: Tanja Kähkönen)

O QUE E PORQUÊ

O projeto-piloto Lill-Nägels Agroforestry (Figura 1) foi estabelecido em Kirkkonummi, sul da Finlândia, em 2022. É um sistema agroflorestal de cultura em corredor sucessional onde culturas comercializáveis como alho são cultivadas juntamente com árvores frutíferas e bagas, ruibarbo e alguns outros vegetais num sistema de culturas em sucessão intercalar. O sistema foi planeado principalmente sobre a biorremediação do solo degradado através de comunidades vegetais biodiversas e dos seus microbiomas/fauna do solo associados. Ao mesmo tempo, este sistema funciona como um projeto-piloto com o objetivo de explorar a aplicação da cultura em corredor sucessional aos contextos bioregionais e socioeconómicos finlandeses em termos de sistemas agroflorestais e da relação entre agricultores e consumidores. O modelo planeado de agricultura apoiada pela comunidade (CSA) para o projeto-piloto é um modelo liderado pelos agricultores, no qual os consumidores podem fazer compras antecipadas de produtos agrícolas para cada época de colheita. O projeto-piloto produziu uma colheita desde a sua primeira temporada completa de crescimento, em 2023. As culturas comercializáveis variarão no sistema de cultivo em mosaico utilizado à medida que o sistema se desenvolve.

Palavras-chave: Agricultura apoiada pela Comunidade, retorno do investimento (ROI), cadeias de valor curtas, sistemas agroflorestais sucessionais

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

No projeto-piloto Lill-Nägels Agroforestry tanto a estratificação como a sucessão são consideradas ao projetar o sistema agroflorestal de cultura em corredor sucessional. Sucessão, o processo pelo qual a composição das espécies numa área muda ao longo do tempo – concebido pelo homem neste sistema, apoia o sistema agroflorestal para alterar as propriedades do solo e produzir diferentes culturas comercializáveis em diferentes fases temporais. No plano de sucessão do sistema, nichos adequados são criados para cada planta em conjunto com outras plantas ao longo do tempo e do espaço. A estratificação é um princípio chave de design no qual os requisitos de nicho de cada espécie ao longo do tempo e camadas espaciais são considerados na prática agroflorestal. Existem quatro estratos baseados nas exigências de luz das plantas nesta prática agroflorestal. O design do sistema assemelha-se a uma horta comercial.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

O sistema agroflorestal de cultura em corredor sucessional, em todas as suas fases de desenvolvimento, pode beneficiar o agricultor do ponto de vista da economia agrícola. Embora os custos de implementação sejam, em geral, maiores numa prática agroflorestal de cultura em corredor sucessional do que numa prática de monocultura devido à diversidade das plantas e maior quantidade de mão de obra necessária, a obtenção de receitas também poderá ser potencialmente maior. Isso deve-se ao possível intervalo de tempo mais curto entre o estabelecimento do sistema e a primeira colheita de produtos comercializáveis, bem como ao potencial de produção contínua de diferentes produtos comercializáveis durante a sucessão. Devido ao menor intervalo de tempo entre o estabelecimento e a primeira colheita comercializável, o período de retorno sobre o investimento (ROI) pode ser reduzido, o que pode ser benéfico do ponto de vista da economia agrícola. As plantas em diferentes estratos nas linhas arbóreas podem interceptar mais luz do que nos sistemas de monoculturas e podem ser projetadas para criar sombra onde é necessário para outras plantas. Os padrões de luz e sombra podem aumentar a produtividade das culturas, por exemplo, devido à diminuição do stress solar e ao aumento da humidade no solo.

O sistema agroflorestal de cultura em corredor sucessional no projeto-piloto Lill-Nägels Agroforestry é um sistema experimental tanto em termos de produção agroflorestal como de uma relação entre agricultores e consumidores. O sistema foi concebido como uma Agricultura Apoiada pela Comunidade (CSA), mas não está atualmente a funcionar como tal, uma vez que o projeto é financiado por fundos públicos. Quando o sistema amadurecer e houver mais para colher, os cidadãos serão convidados a colher gratuitamente, na troca de participação na recolha de dados onde cada colheita de árvore/arbusto é rastreada separadamente das outras para produzir mapas de rendimento detalhados das policulturas. Uma das principais maneiras pelas quais a CSA ajudará na partilha de riscos económicos entre produtores e consumidores é através da natureza "self pick" do programa. Os custos de mão de obra e infraestrutura para a colheita, embalagem, armazenamento, comercialização e entrega (todos os custos de picking e pós-colheita) são eliminados ou muito reduzidos quando os próprios clientes colhem. Como a CSA estabelece uma relação direta entre agricultores e produtores, o projeto-piloto também pode servir como um piloto para agricultores e consumidores aprenderem sobre modelos alternativos de produção de alimentos em direção a sistemas alimentares mais democráticos.

DESTAQUES:

- A agricultura apoiada pela Comunidade estabelece relações diretas entre agricultores e consumidores.
- Os riscos e benefícios económicos da produção de alimentos são divididos entre produtores e consumidores na agricultura apoiada pela comunidade (CSA).
- As cadeias de valor curtas da agricultura apoiada pela comunidade apoiam a economia local e a circulação de recursos económicos dentro de uma comunidade.

Sistema Agroflorestal de cultura em corredor sucessional no projeto piloto de agrofloresta Lill-Nägels (foto: Joshua Finch).

References:

- Finch, J. 2022. Available at: https://www.novia.fi/assets/Publikationer/Serie-R-Rapporter/Successional-Agroforestry-Trip-to-Denmark-October-2022_Finch.pdf [Accessed 14 May 2025].
- Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry> [Accessed 13 May 2025].
- Joshua, F. 2023. Successional Agroforestry? Part 2. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/successional-agroforestry-part-2> [Accessed 13 May 2025].
- Finch, J. 2023. Reaching Agroforestry's Full Potential with Successional Agroforestry? Part 3. Available at: <https://novialia.novia.fi/bloggar/bioekonomi/reaching-agroforestrys-full-potential-with-successional-agroforestry-part-3> [Accessed 13 May 2025].
- Finch, J. 2024. The Conundrum of Tool Acquisition in Successional Agroforestry Systems. Novia University of Applied Sciences. Novia Publikation och produktion, serie R: Rapport 5 / 2024. Available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/879793/Finch_Joshua2024_Tools_layout.pdf;jsessionid=308E9FD0324D47AC580296D1142196E2?sequence=1 [Accessed 14 May 2025].
- Kähkönen, T., den Herder, M. & Finch, J. 2025. Community Supported Agriculture as a Collaboration Model of Food Production in Agroforestry. AF4EU Practice abstract. 1 p
- Novia University of Applied Sciences. 2025. Lill-Nägels Agroforestry Pilot Project. Available at: <https://www.novia.fi/en/lill-nagels/> [Accessed 23 January 2025].

TANJA KÄHKÖNEN¹, MICHAEL DEN HERDER¹, JOSHUA FINCH²,

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute¹, Novia University of Applied Sciences²

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.